

TIKANLI KOVUL (CAPPARIS SPINOSA L.)NING OZIQ - OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550011>

Nosirbek Abdullayevich Jumayev

Andijon davlat universiteti Magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqolada kovul (*Capparis spinosa* L.) o`simligini tarqalgan hududlari, mevasi va gulkurtagini kimyoviy tarkibi, oziq – ovqat sanoatidagi ahamiyati haqida ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so`zlar: *Kovul, kavar, flavonoidlar, xantal, efir moylar, fermentative reaksiya, marenavat.*

Аннотация: В этой статье представлена информация о распространении растения каперсов (*Sapparis spinosa* L.), химическом составе плодов и лепестков, этапах их упаковки

Ключевые слова: *Каперс, кавар, флавоноиды, горчица, эфирные масла, ферментативная реакция, маренават.*

Abstract: *The article provides information on the distribution of capparis (*Capparis spinosa* L.) plant, the chemical composition of fruits and petals, and the stages of their packaging.*

Keywords: *capparis, kavar, flavonoids, mustard, essential oils, enzymatic reaction, marenavat.*

Kovul (*Capparis spinosa* L.) - O`rta yer dengizi, Afrika, Osiyo, Avstraliya va yurtimizning deyarli barcha hududlarida tarqalgan yarim buta. Uning kavarlar deb nomlanuvchi yosh gul kurtaklari oziq - ovqat ziravorlari sifatida va boshqa turli qismlari dorilar, kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Qurg`oqchilikka chidamli ko`p yillik kovul o`simligi atrof-muhitga ijobiy ta`sir ko`rsatadi, jumladan, avtomobil yo`llari, tik qoyali tog` yon bag`irlari, qumtepalar bo`ylab eroziyani kamaytirish uchun ekiladi. Ushbu o`simlikning yonuvchanligi past bo`lganligi sababli, o`rmon yong`inlarini o`chirishda ham muhim ahamiyatga ega. Kovul balandligi 30 sm dan 50 sm gacha bo`ladigan ko`p yillik buta. Uning ildizlari 6 metrdan 10 metrgacha bo`lishi mumkin. Mevasi tuxumsimon yoki ellipssimon. Pishganida meva yorilib, och - qizil go`shtga o`ralgan ko`plab urug`lar paydo bo`ladi. Urug`lari 3 millimetrdan 4 millimetrgacha, kulrang-jigarrang rangda va buyraksimon shaklda bo`ladi [2].

Kovul - inson uchun zarur bo`lgan moddalarning potentsial manbai. Masalan, bu turdagi mevalarda suv (79%), ishqor (1,6%), oqsil (5,8%), yog` (1,6%), ozuqa tola (5,4%) va kalsiy (871mg), magniy (636 mg), kaliy (542 mg), natriy (226 mg), temir (13 mg) va fosfor (21 mg). Bu ozuqa moddalarining kontsentratsiyasi o`simlikning tabiati, yetishtirish, yig`ish vaqti va mevaning hajmiga bog`liq [3].

Kovulning xom mevasi tarkibida suv, ozuqa tolalar, natriy, kaliy va fosfor bor, bu meva pishmagan bosqichda tuzlash uchun ko`proq mos keladi. Uning har xil o`lchamdagi mevalarining **kimyoviy tarkibi** turlicha bo`ladi. Kichik mevalarda

flavonoidlar, lipidlar, oqsil va minerallar (Na, K, Ca va Mg) ko'p bo'lgani uchun qayta ishlashda katta mevalarga qaraganda afzalroqdir [4]. O'simlikning hali ochilmagan gulkurtaklari (kavar) ham ozuqa sifatida muhim ahamiyatga ega. Kavarni Turkiya, Italiya, Ispaniya oshxonalarida uning mevasidanda ko'p uchratish mumkin. Tuzlangan yoki marenavatlangan kavarlar ushbu yurtlarda eng tansiq taomlar bilan birgalikda tortiladi. 100g kavarning taxminiy kimyoviy tarkibi 1- jadvalda berilgan [5]

1-jadval
Kovulning kimyoviy tarkibi (100 g massaga nisbatan).

№	Vitaminlar nomi	Miqdori	№	Mikroelementlar nomi	Miqdori
1	Vitamin B1	18 mkg	1	Kaliy	40 mg
2	Vitamin B2	139 mkg	2	Temir	1,67 mg
3	Vitamin A	83 mkg	3	Magniy	33 mg
4	Vitamin E	880 mkg	4	Natriy	2964 mg
5	Vitamin K	24,6 mkg	5	Rux	0,32 mg
6	Vitamin PP	652 mkg	6	Mis	374 mg
7	Vitamin B6	23 mkg	7	Selen	1,2 mkg
8	Vitamin B5	27 mkg	8	Fosfor	10 mg
9	Vitamin C	43 mg	9	Marganes	78 mkg
0	Vitamin B4	6,5 mg	0	Kalsiy	40 mg

Gulkurtaklarining ham kimyoviy tarkibi uning o'lchamiga qarab o'zgarib boradi. Asosan ,uning tarkibidagi biologik faol moddalardan rutin, kversetin hajmi kichik gulg`unchalarda ko`proq ekanligi aniqlangan, shu sababli uning kichik va zich gulg`unchalari qadrlanadi.

Kovul kurtaklari ham, mevalari ham tuzda yoki tuz va sirka eritmasida tuzlanadi, natijada, xantal yog'iga (glyukokapparin) o'xshash o'tkir ta'm paydo bo'ladi. Bu vaqt davomida fermentativ reaksiya rutin hosil bo'lishiga olib keladi va bu flavonoid birikmasining mavjudligini kapar kurtaklari yuzasida kristallangan oq dog'lar sifatida ko'rish mumkin. Kapers italyan oshxonasining, ayniqsa, sitsiliya va janubiy italyan oshxonasining noyob tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular odatda salatlar, makaron souslari va go'shtli taomlarda ishlatiladi. Jahon bozorida kavarlar kattaligiga qarab baholanadi va sotiladi, eng kichik o'lchami esa, eng qimmat sotiladi [6].

Kovul kavarlari va mevalarining tuzlama sifatida qadoqlash bosqichlari quyidagicha: kovulning yosh kurtaklari hali mahkam yopilgan paytda, mevalari esa xomligida yig'ib olinadi. Ular gulbandlardan tozalanib, 16 % li NaCl eritmali bochkalarda ivitiladi, ma'lum vaqtdan keyin bu suv to`kib tashlanib o`rniga 20% li NaCl eritmasi quyiladi. 3 kun davomida 16-20% li eritmalarda ivigan mahsulot rangi to`q yashildan sarg`ish yashilga aylanadi va mahsulot tayyor ekanini bildiradi. Tayyor bo`lgan mahsulot elaklarda kalibrlari bo`yicha toifalarga ajratiladi(dastlab ajratish ham mumkin) va 6% tuz 1% sirka kislotali eritmaga aralashtirilib idishlarda qadoqlanadi. Marenavatlash uchun esa

tayyor mahsulot limon kislotasi, zaytun moyi, shakar va tuzdan iborat eritma bilan birgalikda idishlarga qadoqlanadi va sotuvga chiqariladi[7].

Yuqorida aytganimizdek, yurtimizning deyarli barcha hududlarida uchraydigan ushbu o`simlikni o`rganish, xalqimiz dasturxoniga qimmatli oziq –ovqat mahsuloti sifatida yetkazish orqali salomatchiligini mustahkamlashga, keyinchalik chet davlatlarga eksport qilib yurtimiz iqtisodiyotini yanada barqarorlashtirishga , unumsiz yerlardan samarali foydalanishga va ishsizliknini oldini olishga yordam beradi deb o`ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 9- sentyabrdagi PQ – 4821 sonli qarori.

S.S Sahobiddinov. O`simliklar sitematikasi II.- Toshkent “O`qituvchi” nashriyoti 1966 yil 274-275 b.

I.R. Asqarov Tabobat Qomusi . Toshkent. “MUMTOZ SO`Z” 2019 yil. 533 b.

I.R. Asqarov Sirli Tabobat . Toshkent 2021 yil

Sh.M.Qirgizov, I.R. Asqarov, M.I.Otaxonovalar “ Dorivor kovul o`simligining inson salomatligiga ta`siri”. XALQ TABOBATI PLUS jurnali №3 4 - son 2020 y. 21 b.

Gunjan M., Naing TW, Saini RS, Ahmad A., Naidu JR, Kumar I. Har xil kasalliklarni davolashda o'simlik dorilarining marketing tendentsiyalari va kelajakdagi istiqbollari. *Dunyo J. Pharm. Res.* 2015; 4 : 132-155.

A. Montaño , A. de Kastro , Oziq-ovqat va salomatlik entsiklopediyasida , 2016 yil